

Hou doe? Afscheid van streektalen en dialecten?

Geert Driessen

1. Inleiding

In Nederland is het Standaardnederlands (of: Algemeen Nederlands) de algemeen geaccepteerde taal voor gebruik in formele situaties. Naast het Standaardnederlands worden er drie regionale of streektalen erkend door het Europees Handvest voor Streek- of Minderheidstalen, namelijk het Fries, Nedersaksisch en Limburgs. De Europese Raad heeft dit initiatief genomen om de kleinere talen in de Europese Gemeenschap te beschermen. Inwoners van Friesland kunnen tussen Fries en Nederlands kiezen als hun officiële eerste taal. Ongeveer 60% ofwel 350.000 van hen heeft Fries gekozen en 75% spreekt die taal ook. Nedersaksisch wordt gesproken in delen van de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Geschat wordt dat ongeveer 60% of 1.800.000 inwoners van de betreffende provincies Nedersaksisch spreken. Circa 75% of 900.000 inwoners van Limburg spreken Limburgs. In tegenstelling tot andere streektalen en dialecten wordt het Limburgs niet alleen gesproken door de lagere milieus, maar ook door de maatschappelijke middenklasse en elite, en niet alleen in informele, maar ook in formele situaties.

Behalve deze streektalen wordt er nog een groot aantal dialecten gesproken in Nederland. In Noord-Brabant wordt Brabants gesproken; cijfers over het aantal sprekers van dit dialect zijn niet beschikbaar. Geschat wordt dat 60% of 250.000 inwoners van de provincie Zeeland Zeeuws spreken. De dialecten die worden gesproken in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland worden vaak niet als aparte dialecten beschouwd, omdat ze nauwelijks verschillen van het Standaardnederlands. Deze groep dialecten wordt aangeduid als Hollands. De meeste sprekers van het Hollands zien zichzelf niet als dialectsprekers, hoewel hun taalgebruik wel karakteristieken van een dialect vertoont (Streektaal.net, 2005; U.S.EnglishFoundation, 2008; Wikipedia, 2005).

Er is zeer weinig precieze informatie beschikbaar over het aantal sprekers van streektalen en dialecten, en voor zover die er wel is, is ze meestal gebaseerd op kleinschalig lokaal of regionaal onderzoek. Er is nog minder betrouwbare informatie voorhanden met betrekking tot ontwikkelingen in het gebruik van streektalen en dialecten. In het algemeen vindt in Nederland taalverlies (of misschien beter: het niet verwerven van een streektaal of dialect) eerst plaats in de steden en daarna op het platteland, en eerst onder de elite en middenklasse en

dan onder de lagere sociale milieus. Beide factoren, urbanisatiegraad en sociale klasse, vertonen een duidelijke samenhang: in de steden worden streektalen en dialecten gelijk gesteld met de lagere milieus, terwijl ze op het platteland vaak door alle klassen worden gesproken. Een ander kenmerk dat samenhangt met de afname van het gebruik van streektalen en dialecten is leeftijd: het aantal jongeren dat geen streektaal of dialect meer spreekt (of het niet meer leert) neemt in een sneller tempo toe dan het aantal oudere mensen dat het niet meer spreekt. Niet alleen is het aantal sprekers van streektalen en dialecten afgenomen, ook is het aantal domeinen waarin ze worden gesproken geslonken ('functioneel verlies'). Er bestaat een trend dat ouders die onderling een streektaal of dialect spreken in toenemende mate Standaardnederlands met hun kinderen spreken.

Wat betreft de relatie tussen het spreken van streektalen en dialecten en onderwijsprestaties laat de overzichtsstudie van Driessen & Withagen (1998) zien dat er nauwelijks onderzoek naar deze relatie verricht is. In enkele studies werden geen negatieve effecten van het spreken van een streektaal of dialect op onderwijsprestaties gerapporteerd, terwijl in andere studies bleek dat kinderen die een streektaal of dialect spraken een geringere beheersing van het Standaardnederlands hadden. Bovendien stroomden deze leerlingen door naar lagere vormen van voortgezet onderwijs. Op basis van gegevens uit 1995 concludeerden Driessen & Withagen dat het opleidingsniveau van de ouders en de provincie waar zij wonen relevante factoren zijn bij het verklaren van verschillen in taal- en rekenprestaties. Opmerkelijk waren de bevindingen met betrekking tot Limburg en Friesland. Gemiddeld genomen spreken de kinderen uit deze twee provincies in ongeveer de helft van de domeinen Limburgs, respectievelijk Fries. Maar toch leveren de kinderen uit Limburg de beste en die uit Friesland de slechtste toetsprestaties, ook nadat rekening is gehouden met verschillen in sociaal milieu. Binnen beide provincies zijn er geen verschillen tussen kinderen die doorgaans Standaardnederlands en kinderen die doorgaans Limburgs, respectievelijk Fries spreken.

In het empirische deel van hun studie richtten Driessen & Withagen (1998) zich op: (1) het gebruik van streektalen en dialecten door ouders en hun kinderen, en (2) de relaties tussen de thuistaal en achtergrondkenmerken van de ouders en prestaties van hun kinderen. Hiervoor maakten ze gebruik van gegevens die in 1995 waren verzameld bij de eerste meting van het cohortonderzoek Primair Onderwijs (PRIMA). Inmiddels zijn ook gegevens van latere metingen beschikbaar. Het onderhavige artikel vormt een update van de eerdere studie; nu staan de ontwikkelingen tussen 1995 en 2003 centraal. Vergeleken met eerder onderzoek betreft het hier zeer grootschalige, recente gegevens op basis

waarvan het bovendien mogelijk is ontwikkelingen in kaart te brengen. Meer specifiek wordt een antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvragen:

1. In welke mate wordt er een streektaal of dialect gesproken, en is er daarin over de jaren heen een ontwikkeling zichtbaar?
2. Welke samenhang bestaat er tussen het spreken van een streektaal of dialect en het sociaal milieu en de leeftijd van ouders en de urbanisatiegraad van hun woonplaats?
3. Welke samenhang bestaat er tussen het spreken van een streektaal of dialect in het gezin en de taalvaardigheid Nederlands van kinderen?
4. Bestaan er bij dit alles verschillen tussen op streektaal en dialect onderscheiden taalgebieden?

2. Steekproeven, instrumenten en variabelen

2.1. Steekproeven

Voor het beantwoorden van bovenstaande vragen is gebruik gemaakt van gegevens van het cohortonderzoek Primair Onderwijs (PRIMA).¹ Dit betreft een grootschalig onderzoek waarbij sinds 1995 elke twee jaar gegevens werden verzameld bij leerlingen, ouders, groepsleerkrachten en directies van ongeveer 600 basisscholen. In totaal waren hierbij steeds 60 000 leerlingen uit de groepen 2, 4, 6 en 8 betrokken (zie verder Driessen e.a., 2004). Dit artikel richt zich op de leerlingen uit groep 4 (meting 1995) en groep 2 (metingen 1997-2003).² Binnen de landelijk representatieve steekproef van PRIMA zijn leerlingen geselecteerd van wie beide ouders in Nederland zijn geboren (ofwel de autochtone leerlingen). De hier gebruikte steekproef heeft een omvang van 34 240 leerlingen ofwel circa 7 000 leerlingen per meting.

2.2. Instrumenten en variabelen

De ouders van de leerlingen hebben bij elke meting een uitgebreide, schriftelijke vragenlijst ingevuld met vragen over onder meer sociaal milieu, leeftijd en taalkeuzes binnen het gezin. Sociaal milieu is geoperationaliseerd via het hoogst voltooide opleidingsniveau van de ouders. De categorieën varieerden van (1) hooguit lager onderwijs, tot (7) universiteit. Voor leeftijd is de leeftijd van de moeder, als belangrijkste opvoeder, genomen. De categorieën waren: (1) jonger dan 30 jaar, (2) 30-34 jaar, (3) 35-39 jaar, (4) 40 jaar en ouder. Vanuit het perspectief van de ouders is de volgende vraag met betrekking tot taalkeuzes gesteld: 'Welke taal spreekt u meestal met uw partner?' De antwoordcategorieën waren: (1) Nederlands, (2) een Nederlands dialect of Fries.³ Vanuit het

perspectief van het kind zijn vier vragen gesteld: 'Welke taal spreekt het kind meestal? a. met de moeder, b. met de vader, c. met broers en zussen, d. met vriendjes en vriendinnetjes.' Ook hier waren de antwoordcategorieën: (1) Nederlands, (2) een Nederlands dialect of Fries.

Uit de schooladministraties is bekend in welke stad of dorp en provincie de school ligt. Uit de eerste gegevens is de urbanisatiegraad afgeleid, met als categorieën: (1) de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), (2) de overige 21 grote steden, (3) verstedelijkt platteland, (4) platteland. Op basis van de provincies zijn de zes hierboven al onderscheiden geografisch bepaalde taalgebieden gevormd: (1) Fries, (2) Nedersaksisch, (3) Limburgs, (4) Brabants, (5) Zeeuws, (6) Hollands.

Om een indicatie te krijgen van de Nederlandse taalvaardigheid van de kinderen is gebruik gemaakt van de toets Taal voor Kleuters uit het Cito-Leerlingvolgsysteem.

3. Resultaten

3.1. Taalkeuzen

In Tabel 1 staan de percentages ouders en kinderen die een streektaal of dialect spreken naar jaar. In het bovenste deel van de tabel gebeurt dat per taalgebied afzonderlijk en onder in de tabel voor Nederland als geheel. Daarbij worden de vijf domeinen onderscheiden: moeder en vader onderling en kind met moeder, met vader, met broers en zussen ('siblings') en met vriendjes en vriendinnetjes. In de laatste kolom staat de correlatiecoëfficiënt r .

Als we eerst naar Nederland als geheel kijken, het onderste blok in de tabel, dan zien we dat in 1995 27% van de ouders onderling een streektaal of dialect spraken. In 2003 was dit geslonken tot 18%. Ofschoon de bijbehorende correlatie slechts .08 bedraagt (en dus een hooguit zwakke samenhang indiceert), impliceert dit toch een reductie van een derde in een periode van 8 jaar. Verbijzonderd naar taalgebied laat de tabel zien dat Limburgs het meest gesproken wordt door ouders, gevolgd door Fries, Zeeuws, Nedersaksisch en Brabants; Hollands wordt praktisch niet gesproken.⁴ Hoewel de relatie tussen taalkeuze en jaar niet in alle gevallen perfect lineair is, bestaat er voor elk van de streektalen en dialecten een duidelijke tendens tot afname van het gebruik ervan. Wat dat betreft valt de positie van het Fries het meest op. In 1995 werd door 60% van de ouders die in Friesland woonden Fries gesproken; in 2003 was dat gedaald tot 41%. Het

gebruik van het Limburgs bleef daarentegen redelijk stabiel over de jaren heen; alleen tussen 2001 en 2003 was er sprake van een daling. In 2003 sprak echter nog steeds bijna 60% van de ouders uit Limburg Limburgs.

Tabel 1 - Gebruik streektaal of dialect in vijf domeinen, naar taalgebied en jaar (in %)

Taalgebied	Domeinen	1995	1997	1999	2001	2003	r
Fries	moeder-vader	60	51	52	45	41	-.13
	kind-moeder	51	41	46	40	32	-.12
	kind-vader	53	43	47	42	33	-.12
	kind-siblings	52	41	46	40	34	-.11
	kind-vrienden	48	33	41	34	23	-.15
Nedersaksisch	moeder-vader	34	28	30	24	28	-.05
	kind-moeder	7	6	6	5	5	-.03
	kind-vader	8	7	7	6	6	-.03
	kind-siblings	7	6	6	5	4	-.03
	kind-vrienden	6	5	6	5	4	-.03
Limburgs	moeder-vader	63	65	66	64	57	-.03
	kind-moeder	50	53	55	49	46	-.03
	kind-vader	51	54	56	50	46	-.03
	kind-siblings	50	54	54	51	47	-.02
	kind-vrienden	42	42	50	40	39	-.01
Brabants	moeder-vader	19	15	14	13	12	-.06
	kind-moeder	4	3	4	3	2	-.03
	kind-vader	4	3	3	4	3	-.01
	kind-siblings	4	3	3	3	3	-.02
	kind-vrienden	5	3	3	3	3	-.03
Zeeuws	moeder-vader	33	38	36	25	32	-.05
	kind-moeder	17	23	17	12	12	-.08
	kind-vader	17	25	22	14	13	-.08
	kind-siblings	17	26	22	15	14	-.07
	kind-vrienden	14	24	20	14	16	-.04
Hollands	moeder-vader	4	2	2	1	3	-.03
	kind-moeder	2	1	1	0	1	-.02
	kind-vader	2	1	1	1	1	-.01
	kind-siblings	2	5	1	0	1	-.01
	kind-vrienden	2	5	1	0	1	-.01
Nederland als geheel	moeder-vader	27	22	20	18	18	-.08
	kind-moeder	13	12	10	8	8	-.07
	kind-vader	14	12	10	9	8	-.06
	kind-siblings	13	12	10	9	8	-.06
	kind-vrienden	12	9	9	7	7	-.06

De gegevens die betrekking hebben op de vier gespreksdomeinen van de kinderen laten een geheel ander beeld zien. In het algemeen spreken de kinderen aanzienlijk minder vaak een streektaal of dialect dan hun ouders. Met name in het Nedersaksische en Brabantse taalgebied zijn er forse verschillen. Terwijl circa 30% van de ouders in het Nedersaksische gebied deze streektaal spreken, doen slechts 6% van hun kinderen dat. Voor het Brabants is de ratio ongeveer dezelfde. In Limburg en Friesland zijn de verschillen tussen ouders en kinderen echter veel minder geprononceerd.

Deze verbijzonderingen naar taalgebied maken overigens duidelijk dat met het beschouwen van de situatie van Nederland als geheel allerlei interessante en relevante verschillen weggemiddeld worden en dat dat dus eigenlijk minder opportuun is.

Teneinde de taalkeuzes van de kinderen en ouders tot één score te combineren is een nieuwe variabele geconstrueerd door het relatieve aantal keren dat het kind en de ouders een streektaal of dialect spreken in de vijf domeinen te sommeren. Deze variabele indiceert het relatieve aantal domeinen waarin ouders en kind een streektaal of dialect spreken. De scores variëren van 0% (in alle vijf de domeinen Nederlands) tot 100% (in alle domeinen een streektaal of dialect). Elk domein vertegenwoordigt 20 %-punten. Tabel 2 geeft een overzicht van de scores op dit kenmerk, ook hier uitgesplitst naar jaar en taalgebied.

Tabel 2 - Gebruik streektaal of dialect in de verschillende domeinen van de kinderen plus ouders, naar taalgebied en jaar (in %)

Taalgebied	1995	1997	1999	2001	2003	r
Fries	52	42	47	40	33	-.13
Nedersaksisch	13	11	12	10	10	-.04
Limburgs	51	54	57	51	47	-.02
Brabants	7	6	6	5	5	-.04
Zeeuws	19	27	24	17	18	-.06
Hollands	2	1	1	1	2	-.02
Nederland	16	14	12	11	10	-.07

De tabel maakt duidelijk dat voor Nederland als geheel in 1995 gemiddeld genomen in 16% van de vijf domeinen een streektaal of dialect wordt gesproken. In absolute aantallen komt dit overeen met minder dan één domein. In 2003 was dit percentage gezakt tot 10. De sterkste daling vond plaats in Friesland; daar werd het Fries in 1995 in de helft van de domeinen gesproken, terwijl dat in 2003 nog slechts in een derde van de domeinen was.

3.2. Achtergronden van taalkeuzen

In de inleiding is op een drietal factoren gewezen waarvan is gebleken dat ze samenhangen met het spreken van een streektaal of dialect: sociaal milieu, leeftijd en urbanisatiegraad. Hierna wordt nagegaan in hoeverre deze samenhangen zich inderdaad voordoen in recente, grootschalige data.

Allereerst is onderzocht wat de samenhang is tussen de keuze voor een streektaal of dialect en sociaal milieu. Als indicator voor milieu is het ouderlijk opleidingsniveau genomen. Met behulp van de gegevens uit 2003 is de correlatie berekend tussen het totaal aantal keren dat een streektaal of dialect wordt gesproken door de kinderen plus hun ouders en het opleidingsniveau van de ouders. De resultaten voor Nederland als geheel staan in Tabel 3.

Tabel 3 - Gebruik streektaal of dialect in verschillende domeinen, naar opleiding ouders (in %, PRIMA-meting 2003)

LO	Opleiding ouders						r
	LBO	MAVO	MBO	HAVO/ VWO	HBO	WO	
22	17	12	12	11	7	2	-.15

De gegevens in de tabel laten zien dat er inderdaad een negatieve relatie is tussen het spreken van een streektaal of dialect en opleidingsniveau: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe minder er een streektaal of dialect wordt gesproken. Opgemerkt moet worden dat deze samenhang slechts zwak is. De samenhang is ook afzonderlijk voor elk van de zes taalgebieden berekend. Daaruit volgde dat in het Nedersaksische gebied de samenhang sterker (tot -.30) en in het Hollandse gebied minder sterk (-.07) is. Voor Limburg bleek dat er weliswaar verschillen zijn tussen verschillend opgeleide gezinnen, maar dat de conclusie dat hoe hoger de opleiding, hoe minder Limburgs er wordt gesproken niet opgaat. Het verschil wordt in sterke mate veroorzaakt doordat in gezinnen met een havo/vwo-opleiding het meeste Limburgs wordt gesproken (in 58% van de domeinen), terwijl dat in universitair geschoolde gezinnen het minste gebeurt (slechts in 19% van de domeinen).

Vervolgens is nagegaan of er een samenhang is tussen taalkeuze en leeftijd van de moeder. Omdat leeftijd in latere PRIMA-metingen niet meer gevraagd is, zijn voor deze analyses de gegevens uit 1997 genomen. De resultaten van de analyses maken duidelijk dat er slechts zeer zwakke samenhangen (-.04) bestaan. De categorie ≥ 40 jaar springt er daarbij uit: in gezinnen met de oudste moeders wordt het minst een streektaal of dialect gesproken. De analyses per taalgebied lieten een vergelijkbaar beeld zien.

Als laatste is de samenhang tussen het gebruik van een streektaal of dialect en urbanisatiegraad geanalyseerd. Tabel 4 geeft de resultaten.

Tabel 4 - Gebruik streektaal of dialect in verschillende domeinen, naar urbanisatiegraad (in %; PRIMA-meting 2003)

4 Grote steden	Urbanisatiegraad			r
	Overige 21 grote steden	Verstedelijkt platteland	Platteland	
1	7	9	15	.12

De correlaties zijn positief: het zijn voornamelijk de plattelandsgebieden waar een streektaal of dialect wordt gesproken en in de vier grote steden wordt dat nauwelijks gedaan. Dit is volgens verwachting. Ook hier geldt echter dat de samenhangen slechts zwak zijn. Aparte analyses per taalgebied laten zien dat in Friesland, Limburg en Zeeland de correlaties wat sterker zijn (tot .26), terwijl in het Brabantse en Hollandse taalgebied enigerlei samenhang ontbreekt (.01). In tegenstelling tot de andere gebieden wordt het Nedersaksisch het meeste gesproken in de verstedelijkte plattelandsgebieden.

3.3. Gebruik streektaal of dialect en taalvaardigheid

Om inzicht te krijgen in het effect van het gebruik van een streektaal of dialect op de taalvaardigheid Nederlands van de kinderen zijn twee series analyses uitgevoerd. Tabel 5 geeft de resultaten van de eerste analyses. In de eerste kolom staan de taalscores per taalgebied; dat gebeurt in de vorm van afwijkingsscores ten opzichte van het totaalgemiddelde dat 46.0 is met een standaarddeviatie van 6.4. Om eventuele verschillen in taalvaardigheid die het gevolg zijn van het sociaal milieu van de kinderen (i.c. het ouderlijk opleidingsniveau) is daar via covariantie-analyse voor gecorrigeerd. De resultaten daarvan staan in de tweede kolom. Vervolgens is bovendien nog gecorrigeerd voor het aantal domeinen waarin ouders en kind een streektaal of dialect spreken. De resultaten van deze analyse staan in de laatste kolom. Onder in de tabel staan de correlatie (*eta*) en partiële correlaties (*beta*). Deze laatste coëfficiënt geeft een indicatie van het effect van taalgebied op taalvaardigheid nadat er rekening is gehouden met verschillen in ouderlijke opleiding en taalkeuze.

Uit de tabel kan worden afgeleid dat er over het geheel genomen slechts geringe verschillen in taalvaardigheid bestaan tussen de taalgebieden (*eta* = .08). Dat neemt niet weg dat het verschil tussen het gebied dat het hoogste en het gebied dat het laagste scoort, Zeeland en Friesland, 2.2 punten bedraagt, wat neerkomt

op een derde standaarddeviatie en daarmee als onderwijskundig relevant kan worden beschouwd. De tweede kolom laat zien dat na correctie voor opleiding ouders de verschillen nagenoeg ongewijzigd blijven. Met andere woorden: ouderlijke opleiding doet er hier nauwelijks iets toe. Als daarna ook nog wordt gecorrigeerd voor verschillen in taalkeuzen verandert dat ook praktisch niets, zoals uit de laatste kolom blijkt.

Tabel 5 - Taalvaardigheid Nederlands van de kinderen, al-dan-niet gecorrigeerd voor opleiding ouders en gebruik streektaal of dialect, naar taalgebied (PRIMA-meting 2003)

Taalgebied	Ongecorrigeerde afwijkingsscores	Afwijkingsscores gecorrigeerd voor opleiding ouders	Afwijkingsscores gecorrigeerd voor opleiding ouders en gebruik streektaal of dialect
Fries	-1.0	-1.1	-1.1
Nedersaksisch	-.5	-.4	-.4
Limburgs	-.4	-.1	-.3
Brabants	.3	.2	.2
Zeeuws	1.2	1.2	1.1
Hollands	.4	.3	.3
	<i>eta</i> = .08	<i>beta</i> = .07	<i>beta</i> = .08

Tabel 6 - Taalvaardigheid Nederlands van de kinderen, al-dan-niet gecorrigeerd voor opleiding ouders, naar taalgebied en gebruik streektaal of dialect (PRIMA-meting 2003)

Taalgebied	Ongecorrigeerde afwijkingsscores naar gebruik streektaal of dialect				Afwijkingsscores naar gebruik streektaal of dialect gecorrigeerd voor opleiding ouders			
	0%	20-60%	61-100%	<i>eta</i>	0%	20-60%	61-100%	<i>beta</i>
Fries	.4	-1.3	-.2	.08	.3	-1.3	-.1	.07
Nedersaksisch	-.1	.6	-1.8	.07	-.3	1.0	-.3	.09
Limburgs	-1.3	.3	1.0	.15	-1.2	-.5	1.2	.17
Brabants	.2	.0	-4.4	.13	.1	.4	-3.7	.11
Zeeuws	-.0	-.2	.4	.03	-.1	-.1	.6	.04
Hollands	.0	-.5	-1.0	.02	.0	-.0	-.3	.01
Nederland	.1	-1.0	-1.0	.03	-.0	.3	-.2	.02

In een tweede serie analyses is voor een iets ander perspectief gekozen. Eerst zijn de afwijkingsscores per taalgebied en gebruik van streektaal of dialect berekend. Wat dat gebruik van een streektaal of dialect betreft zijn de oorspronkelijke scores teruggebracht tot drie categorieën: (1) in 0% van de vijf domeinen wordt een streektaal of dialect gesproken, (2) in 20-60% van de domeinen

gebeurt dat, en (3) in 61-100% van de domeinen doet men dat. De resultaten staan in het linker deel van Tabel 6. Vervolgens zijn de scores via covariantie-analyse nog gecorrigeerd voor de invloed van de opleiding van de ouders. De resultaten van die analyses staan in het rechter deel van de tabel.

Het rechter deel van de tabel bevat de interessantste resultaten. Het laat opnieuw zien dat het bij dit type analyses van belang is niet uit te gaan van Nederland als geheel, maar te differentiëren naar taalgebied. Terwijl het effect voor Nederland als geheel onbeduidend is ($\beta = .02$), is het effect voor sommige van de taalgebieden veel groter en zeker ook relevant. Bovendien is het vermeldenswaardig dat sommige van deze effecten positief zijn, terwijl andere juist negatief zijn. Opmerkelijk zijn de verschillen tussen Limburg en Brabant. Voor Limburg is het gecorrigeerde effect positief en komt het neer op een β van .17. Dit houdt in dat naarmate er meer Limburgs wordt gesproken de taalvaardigheid Nederlands ook beter is. Voor Brabant geldt het omgekeerde: in de gezinnen waar het meeste Brabants wordt gesproken is de taalvaardigheid het laagste. Het verschil tussen de Brabantse kinderen die helemaal geen Brabants spreken en de kinderen die dit dialect in 60% of meer van de vijf domeinen spreken bedraagt 3.6 punten ofwel meer dan een halve standaarddeviatie, wat onderwijskundig zeer relevant is.

4. Discussie

In 1998 publiceerden Driessen & Withagen een artikel over het gebruik van Nederlandse streektalen en dialecten, en de samenhang daarvan met de taalvaardigheid in het Nederlands van basisschoolkinderen. Zij maakten voor hun empirische analyses gebruik van gegevens die in 1995 waren verzameld bij de eerste meting van het cohortonderzoek PRIMA. Voor het huidige artikel is eveneens gebruik gemaakt van PRIMA-data, maar nu van in totaal vijf metingen. Dit artikel voorziet in zowel een update als een analyse van de ontwikkelingen in de periode 1995-2003.

Wat betreft het gebruik van de PRIMA-data dient te worden opgemerkt dat de informatie afkomstig is van kinderen en ouders. De leeftijd van de kinderen lag tussen de 6 en 8 jaar. Van de moeders was 42% tussen de 35 en 39 jaar en slechts 15% was 40 jaar of ouder; van de vaders was 44% tussen 35 en 39 jaar en 33% was 40 jaar of ouder. Dit betekent niet alleen dat personen zonder kinderen niet vertegenwoordigd zijn, maar ook dat de geanalyseerde steekproef relatief jong is en dat de oudere generaties ondervertegenwoordigd zijn. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de generalisatie van de resultaten. Maar wellicht valt dat wel

mee: in deze studie werd immers aangetoond dat het verband tussen leeftijd en het spreken van een streektaal of dialect feitelijk afwezig is.

De bevindingen wijzen op twee ontwikkelingen. Op de eerste plaats bestaat er binnen gezinnen een imposante intergenerationele afname in het gebruik van streektalen en dialecten: vergeleken met hun ouders spreekt minder dan de helft van de kinderen een streektaal of dialect. Op de tweede plaats is er ook nog een flinke afname van het gebruik van streektalen en dialecten over de jaren heen. In de hier onderzochte periode nam het aantal ouders en kinderen dat een streektaal of dialect spreekt af met meer dan een derde. Van belang is op te merken dat deze conclusies niet voor alle zes de onderscheiden taalgebieden gelden. Twee taalgebieden vallen sterk op. Wat betreft het Limburgs is de situatie redelijk stabiel; deze bevinding steekt schril af tegen de situatie voor het Fries, waar sprake is van een sterke afname in gebruik. Mogelijk dat een deel van de verklaring hiervoor ligt in het feit dat het Limburgs in alle lagen van de bevolking wordt gesproken en zowel in formele als ook informele situaties. Toch kan dat niet de hele verklaring zijn, zeker niet wanneer gelet wordt op de al langer bestaande stevige positie van het Fries als officiële streektaal.

Ten aanzien van de relatie tussen het gebruik van een streektaal of dialect en de taalvaardigheid in het Nederlands blijkt uit de onderzoeksresultaten dat die voor 2003 in het algemeen vrij zwak is. Dit verschilt daarmee niet van de situatie in 1995. En evenals toen zijn er ook nu weer belangrijke verschillen tussen de onderscheiden taalgebieden. Terwijl het effect voor Nederland als geheel vrijwel afwezig is, is het effect voor Limburg onderwijskundig relevant en positief. Dit laatste houdt in dat naarmate er meer Limburgs wordt gesproken de taalvaardigheid in het Nederlands van de kinderen ook beter is. Wellicht dat er ook hier een verband is met de specifieke positie van het Limburgs als taal voor alle bevolkingslagen en voor zowel formele als informele situaties. Voor Brabant geldt wat betreft de relatie tussen het gebruik van het Brabants en de taalvaardigheid Nederlands het tegenovergestelde, wat betekent dat in gezinnen waar het meest Brabants wordt gesproken de taalvaardigheid het geringst is. Bij deze bevindingen dient wel te worden aangetekend dat de taalvaardigheid van de kinderen slechts met een toets is gemeten, wat misschien wat mager is.

Als het gaat om processen van verandering, verlies en sterfte van talen en dialecten verschillen de meningen met betrekking tot het tempo waarin die plaatsvinden. Uit de hier gerapporteerde bevindingen, die betrekking hebben op een periode van nog geen tien jaar, valt af te leiden dat de toekomst er voor de meeste streektalen en dialecten allerminst rooskleurig uitziet. Het Limburgs lijkt een uitzondering op dit algemene proces van verval en uitsterving (cf. Kroon &

Vallen, 2004). Er is ook discussie ten aanzien van de vraag of deze ontwikkeling 'goed' of 'slecht' is. Sommigen zien het als hun opdracht een halt toe te roepen aan dit proces en willen het weer ongedaan maken; ze zien het verlies van een taal als de vernietiging van iemands identiteit (Fishman, 1991). Weer anderen zijn echter van mening dat talen niet uitsterven, maar gewoon in de steek worden gelaten door hun gebruikers; doorgaans worden ze omwille van puur praktische redenen verruild voor een taal met een groter bereik en meer nut (Bentahila & Davies, 1990). En weer anderen vinden zelfs dat de promotie van minderheids-, lokale en immigrantentalen, die volgens hen vaak niet geschikt zijn voor het hedendaags gebruik in het publieke domein, er alleen maar toe leidt dat de positie van de dominante taal als enig gemeenschappelijk idioom wordt versterkt (cf. De Swaan, 2003; Van Els, 2000). Wie gelijk heeft en wie niet is voor velen nauwelijks meer relevant, aangezien dit proces volgens hen door de voortgaande internationalisering en globalisering en de snelle technologische ontwikkelingen in de wijze van communiceren onomkeerbaar is.

BIBLIOGRAFIE

- Bentahila, A., & Davies, E. (1990), *On the evaluation of Arabic language and culture lessons: Another perspective*. Fez: University of Fez.
- Driessen, G. (2005), 'In Dutch? Usage of Dutch regional languages and dialects.' In: *Language, Culture and Curriculum*, 18, (3), 271-285.
- Driessen, G., & Withagen, V. (1998), 'Taalvariatie en onderwijsprestaties van autochtone basisschoolleerlingen.' In: *Taal en Tongval*, 50, 2-24.
- Driessen, G., & Withagen, V. (1999), 'Language varieties and educational achievement of indigenous primary school pupils.' In: *Language, Culture and Curriculum*, 12, (1), 1-22.
- Driessen, G., Langen, A. van, & Vierke, H. (2004). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en ouder vragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Vijfde meting 2002-2003*. Nijmegen: ITS.
- Els, T. van (2000). *De Europese Unie, haar instituties en haar talen. Enkele taalpolitieke bechouwingen*. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
- Fishman, J. (1991). *Reversing language shift. Theoretical and empirical foundations of assistance to threatened languages*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Kroon, S., & Vallen, T. (Eds.) (2004). *Dialect en school in Limburg*. Amsterdam: Aksant Academic Publishers.
- Landenweb (2004). *Nederland. Taal*. www landenweb.com, laatst bezocht: 03-06-2008.
- Streektaal.net (2005). *Language in the Netherlands*. <http://taal.phileon.nl>, laatst bezocht: 03-06-2008.
- Swaan, A. de (2003), 'Bedreigde talen, sociolinguïstiek en taalsentimentalisme.' In: *Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen*, 70, 15-26.
- U.S.EnglishFoundation (2008). *Official language research*. <http://www.usefoundation.org/foundation/research/olp/>, laatst bezocht: 03-06-2008.
- Wikipedia (2005). *Dutch language*. http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_language, laatst bezocht: 03-06-2008.

NOTEN

1. PRIMA werd op verzoek van het Ministerie van OCW gecoördineerd door de Programmaraad voor Onderzoek van het Onderwijs (PROO) van NWO. PRIMA werd uitgevoerd door het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen en het SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam.
2. De verschillen in onderzochte groepen hebben te maken met wijzigingen in de onderzoeksopzet.
3. Bij de eerste PRIMA-metingen waren het Nedersaksisch en Limburgs nog niet erkend als streektalen.
4. Overigens kwalificeren inwoners van het Hollandse taalgebied hun taalgebruik vaak als Standaardnederlands, terwijl het toch kenmerken van een dialect bevat. Zo bezien geven de betreffende cijfers voor dat gebied een onderschatting van het daadwerkelijke aantal dialectsprekers weer.

slekke

Dialect,

puut

van schoot tot school?

morpels

stremien

stute

redactie:

Roeland van Hout, Veronique De Tier en Jos Swanenberg

bèstee

klien kèt

kammenet

Dialect, van schoot tot school?

**Lezingen gehouden op de derde internationale
streektaalconferentie in Rilland op 6 juni 2008.**

redactie:

Roeland van Hout, Veronique De Tier en Jos Swanenberg

De internationale streektaalconferentie van 6 juni 2008 in Rilland werd georganiseerd door de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Erfgoed Brabant en de Radboud Universiteit Nijmegen. We bedanken de Provincie Zeeland en Erfgoed Brabant voor de subsidie die de streektaalconferentie en de druk van dit boek mogelijk maakten.

© Stichting Nederlandse Dialecten, Groesbeek 2009.

ISBN 978-90-73869-11-0

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van de illustraties volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degene die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever richten.

Omslag: Zeeuws leesplankje - museum De Meestoof
druk NPN grafimedia, illustraties Adri Boxhoorn
het plankje is te koop in streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland

Druk: drukkerij Van Daele, E3-laan 68-70, B-9800 Deinze
Opmaak: Sven Godderis, drukkerij Van Daele

Een uitgave van de Stichting Nederlandse Dialecten i.s.m. Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en Erfgoed Brabant.

juun

koenkelpot

gêeste

kuvellesse

ruuz'ôôd

dulf

Hoe moeten we met onze dialecten omgaan? Dialect als de taal op schoot heeft al veel terrein verloren en de hoop dat vervolgens de school er wat meer aan gaat doen lijkt ijdel, want daar is de school niet voor. Maar moeten we het domein van de secundaire socialisatie zo maar prijsgeven? Er gebeurt wel het een en ander op de basisscholen, maar is dat voldoende? Welke argumenten zijn er voor en tegen dialect?

En als ouders met tegenargumenten komen? Wat zijn nu precies de wetenschappelijke argumenten voor en tegen dialect in de opvoeding, in de primaire (de schoot) dan wel de secundaire socialisatie (de school)? En hoe gaan de scholen tegenwoordig met de lokale dialecten en streektalen om?

troenke

gosvazze

beuter